

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ПРЕПОДАВАНИЯ НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ

Бекмурзаева Алима

Учитель географии 1 общей образовательной школы

Кегейлинского района

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6529576>

В нашем быстро изменяющемся мире происходит много событий, создаются новые концепции образования, стандарты, в которых описано не только содержание, но и требования к результатам обучения, основные направления деятельности. Известно, что качество знаний определяется тем, что умеет с ними делать обучаемый. Трудности возникают в связи с тем, что в учебных планах школ увеличивается число изучаемых дисциплин, сокращается время на изучение некоторых школьных предметов, в том числе и географии. Все эти обстоятельства создают базу для новых теоретических исследований в области методики изучения географии, требуют иных подходов в организации учебного процесса. Учебный предмет география в этом отношении уникален. Он позволяет интегрироваться с другими учебными дисциплинами, соединять научные сведения из самых разных областей знаний для более полного их осмысления и объяснения, построения логических цепочек и нахождения причинно-следственных связей. В своей педагогической деятельности я все чаще обращаюсь к информационно-коммуникативным технологиям. Применение информационных компьютерных технологий на уроках географии не только облегчает усвоение учебного материала, но и представляет новые возможности для развития творческих способностей учащихся. Без использования технологии коммуникативно-диалоговой деятельности невозможно представить изучение географии 1. Диалог служит основой деятельности в процессе организации ролевых и деловых игр, дискуссий, обсуждений различных проблем. Например, оценка целесообразности строительства новой дороги или предприятия, защита проектов развития сельского хозяйства своего региона, обоснование туристических маршрутов, ответ на вопрос «Какой вид энергетики является наиболее перспективным для развития в XXI веке?» Достаточно полно разработана технология формирования учебной деятельности школьников, которая реализована в большинстве учебников географии, раскрыта в статьях из опыта работы учителей, опубликованных на страницах журнала. Суть этой технологии в том, что учебная деятельность рассматривается как особая форма учебной

активности учащихся. Она направлена на приобретение знаний с помощью решения учебных задач. Если традиционная методика описывает, что должен делать учитель, то технология формирования учебной деятельности предписывает, как школьник должен решать учебную задачу. В начале урока классу предлагаются учебные задачи (на доске, плакате, пленке кодоскопа), которые решаются по ходу урока, а в конце урока, согласно этим задачам, проводится диагностирующая проверка результатов усвоения с помощью тестов. Современность заставляет задуматься каждого педагога над тем, как поддержать у учащихся интерес к изучаемому предмету, их активность на протяжении всего урока. Использование компьютера при обучении позволяет создать информационную обстановку, стимулирующую интерес и пытливость ребенка. В школе компьютер становится посредником между учителем и учеником, позволяет обучающемуся находить интересное и новое в обучении и в целом в жизни. Компьютерные технологии могут быть использованы: мониторинг качества усвоения материала; в тренировочном режиме для отработки элементарных умений и навыков после изучения темы; Результатом использования ИКТ на уроке, считаю повышение интереса обучающихся к изучению предмета. Все большее количество учеников стараются готовить домашние задания, используя компьютер. В профессиональной деятельности каждого учителя всегда есть простор для поиска, педагогического творчества и уже не на уровне традиционной методики, а на следующем - технологическом уровне. Разработка технологии как составной части методики предмета предполагает получение гарантированного педагогического результата деятельности учителя. А этот результат учащиеся обнаруживают в период оценки качества их подготовки по предмету. Современной школе необходима принципиально новая система обучения, которая в опоре на лучшие традиции учитывала бы индивидуальные особенности учащихся.

Литература:

1. Кутейников С.Е. Типы учебных элементов модульной программы // География в школе. 1998 № 2.
2. Якиманская И.С. Личностно ориентированное обучение в современной школе. М., 1996.
3. Библиотека «География в школе» вып. 5 ч. 2.
4. Чернявская А.П. Технология развития критического мышления: перспективы для образования 21 века. Н.Новгород, 2001.

